

EXPECTATIVA DE VIDA E DOENÇAS CRÔNICAS NA POPULAÇÃO PRETA: IMPACTOS DOS FATORES SOCIAIS E ECONÔMICOS NA PREVALÊNCIA DE HIPERTENSÃO E DIABETES

Life Expectancy and Chronic Diseases in the Black Population: Impacts of Social and Economic Factors on the Prevalence of Hypertension and Diabetes

Esperanza de vida y enfermedades crónicas en la población negra: impactos de los factores sociales y económicos en la prevalencia de la hipertensión y la diabetes

Artigo de revisão

DOI: [10.5281/zenodo.13857416](https://doi.org/10.5281/zenodo.13857416)

Recebido: 15/09/2024 | Aceito: 28/09/2024 | Publicado: 29/09/2024

Filipe Bonfim Nunes

Enfermeiro. Mestre em Ciências da Saúde e Biológicas (UNIVASF)

Universidade Do Vale Do São Francisco, Petrolina, Pernambuco, Brasil.

E-mail: filipebonffim@hotmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-7900-8811>

Karla Christine Tavares de Santana Braga Barbosa

Cirurgiã Dentista. Mestre em Ciências da Saúde e Biológicas (UNIVASF)

Universidade Do Vale Do São Francisco, Petrolina, Pernambuco, Brasil.

E-mail: karla.tavares@discente.univasf.edu.br

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8254-2369>

Camilla Thaís Duarte Brasileiro

Cirurgiã Dentista. Mestranda em Ciências da Saúde e Biológicas (UNIVASF)

Universidade Do Vale Do São Francisco, Petrolina, Pernambuco, Brasil.

E-mail: camillathaisdb@gmail.com

Barbara Bispo De Santana

Enfermeira. Professora do curso de Enfermagem AGES – Senhor do Bonfim

Faculdade AGES Senhor do Bonfim, Bahia, Brasil.

E-mail: prof.enf.barbarabispo@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7017-2401>

Eline Nogueira Santos Sobreira

Enfermeira pelo Centro Universitário Maurício de Nassau do Juazeiro do Norte –

UNINASSAU

enfnoqueira01@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-2809-8334>

Jucélia Gonçalves Ferreira de Almeida
Fisioterapeuta. Mestranda em Ciências da Saúde e Biológicas (UNIVASF)
Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina, Pernambuco, Brasil.
jucelia.fisioterapeuta@gmail.com

Michel Alan Alves Rodrigues
Biomedico. Faculdade Maurício de Nassau – Petrolina, Pernambuco, Brasil.
chell.alan@hotmail.com
<https://orcid.org/0009-0006-2386-8613>

Beatriz Brandão Rodrigues Medrado
Enfermeira. Mestre em Ciências da Saúde e Biológicas (UNIVASF)
Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina, Pernambuco, Brasil.
bia_bbr@hotmail.com

Pedro Henrique Dias Nascimento
Biólogo – UPE
Doutorado em Recursos Genéticos Vegetais – UEFS, Feira de Santana, Bahia, Brasil.
pedrohdn23@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-0765-6574>

Ana Terra Gonçalves Barbosa Amorim
Fisioterapeuta. Formada pela UniFTC, Juazeiro, Bahia, Brasil
anaterra.goncalves@hotmail.com

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, and a LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe) sistem.

RESUMO

A expectativa de vida da população preta é impactada por disparidades de saúde, refletidas na alta prevalência de doenças crônicas como hipertensão e diabetes. Fatores socioeconômicos e o racismo estrutural agravam essas condições, limitando o acesso a cuidados de saúde adequados. Políticas públicas focadas na equidade, promoção da saúde e melhoria das condições de vida são essenciais para enfrentar essas desigualdades e aumentar a expectativa de vida. O objetivo do estudo é analisar como os fatores sociais e econômicos, como renda, escolaridade, moradia e acesso aos serviços de saúde, influenciam a prevalência de hipertensão e diabetes e a expectativa de vida da população preta. Trata-se de um estudo do tipo revisão de literatura. A pesquisa foi conduzida nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), com foco nas indexadas MEDLINE, LILACS e BDENF. O levantamento dos artigos ocorreu no período de junho a agosto de 2024, utilizando os critérios de inclusão e exclusão, resultando em 12 artigos. Os estudos evidenciam que, apesar dos avanços, a equidade no tratamento de doenças crônicas ainda enfrenta grandes desafios, principalmente em populações vulneráveis, como as comunidades quilombolas. A hipertensão arterial é altamente prevalente nessas comunidades, demandando políticas públicas direcionadas. Além disso, a alta prevalência de múltiplas condições crônicas está relacionada a fatores socioeconômicos e ao estilo de vida. O racismo institucional também prejudica o acesso e a qualidade do tratamento, especialmente para doenças renais crônicas,

agravadas por hipertensão e diabetes descompensados. Percebe-se que os fatores sociais e econômicos, amplificados pelo racismo estrutural, afetam diretamente a prevalência de hipertensão, diabetes e a expectativa de vida da população preta. A vulnerabilidade social limita o acesso aos cuidados de saúde, perpetuando essas condições. Ações afirmativas e políticas de inclusão são essenciais para combater essas desigualdades.

Palavras-chave: População Preta; Determinantes Sociais da Saúde; Desigualdade Racial; Fatores Socioeconômicos; Racismo Estrutural.

ABSTRACT

The life expectancy of the black population is impacted by health disparities, reflected in the high prevalence of chronic diseases such as hypertension and diabetes. Socioeconomic factors and structural racism exacerbate these conditions, limiting access to adequate health care. Public policies focused on equity, health promotion and improving living conditions are essential to address these inequalities and increase life expectancy. The objective of the study is to analyze how social and economic factors, such as income, education, housing and access to health services, influence the prevalence of hypertension and diabetes and the life expectancy of the black population. This is a literature review type study. The research was conducted in the Virtual Health Library (VHL) databases, focusing on the MEDLINE, LILACS and BDENF indexes. The survey of articles took place from June to August 2024, using the inclusion and exclusion criteria, resulting in 12 articles. Studies show that, despite advances, equity in the treatment of chronic diseases still faces major challenges, especially in vulnerable populations, such as quilombola communities. Arterial hypertension is highly prevalent in these communities, demanding targeted public policies. Furthermore, the high prevalence of multiple chronic conditions is related to socioeconomic and lifestyle factors. Institutional racism also undermines access and quality of treatment, especially for chronic kidney diseases, aggravated by decompensated hypertension and diabetes. It is clear that social and economic factors, amplified by structural racism, directly affect the prevalence of hypertension, diabetes and the life expectancy of the black population. Social vulnerability limits access to healthcare, perpetuating these conditions. Affirmative action and inclusion policies are essential to combat these inequalities.

Keywords: Black Population; Social Determinants of Health; Racial Inequality; Socioeconomic Factors; Structural Racism.

RESUMEN

La esperanza de vida de la población negra se ve afectada por las disparidades de salud, que se reflejan en la alta prevalencia de enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes. Los factores socioeconómicos y el racismo estructural exacerbaban estas condiciones, limitando el acceso a una atención sanitaria adecuada. Las políticas públicas centradas en la equidad, la promoción de la salud y la mejora de las condiciones de vida son esenciales para abordar estas desigualdades y aumentar la esperanza de vida. El objetivo del estudio es analizar cómo factores sociales y económicos, como ingresos, educación, vivienda y acceso a servicios de salud, influyen en la prevalencia de hipertensión y diabetes y en la esperanza de vida de la población negra. Este es un estudio de tipo revisión de la literatura. La investigación se realizó en las bases de datos de la Biblioteca Virtual en Salud (BVS), con foco en los índices MEDLINE, LILACS y BDENF. El levantamiento de artículos se realizó de junio a agosto de 2024, utilizando los criterios de inclusión y exclusión, resultando 12 artículos. Los estudios muestran que, a pesar de

los avances, la equidad en el tratamiento de las enfermedades crónicas todavía enfrenta grandes desafíos, especialmente en poblaciones vulnerables, como las comunidades quilombolas. La hipertensión arterial es altamente prevalente en estas comunidades, lo que exige políticas públicas específicas. Además, la alta prevalencia de múltiples enfermedades crónicas está relacionada con factores socioeconómicos y de estilo de vida. El racismo institucional también socava el acceso y la calidad del tratamiento, especialmente para las enfermedades renales crónicas, agravadas por la hipertensión y la diabetes descompensadas. Está claro que los factores sociales y económicos, amplificadas por el racismo estructural, afectan directamente la prevalencia de la hipertensión, la diabetes y la esperanza de vida de la población negra. La vulnerabilidad social limita el acceso a la atención sanitaria, perpetuando estas condiciones. La acción afirmativa y las políticas de inclusión son esenciales para combatir estas desigualdades.

Palabras clave: Población negra; Determinantes sociales de la salud; Desigualdad racial; Factores socioeconómicos; Racismo estructural.

INTRODUÇÃO

A expectativa de vida é um importante indicador de saúde pública, refletindo não apenas o avanço dos cuidados médicos, mas também as condições sociais e econômicas que impactam diretamente a qualidade de vida das populações. Na população preta, as disparidades de saúde são amplamente evidentes, especialmente no que diz respeito à prevalência de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, que afetam significativamente a expectativa de vida (Pires et al., 2024). Estudos indicam que a população preta, tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento, enfrenta maiores riscos de desenvolver essas condições devido a uma combinação de fatores genéticos, socioeconômicos e culturais (Oliveira et al., 2024).

A hipertensão arterial sistêmica e o diabetes mellitus são as duas principais doenças crônicas que contribuem para a morbidade e mortalidade da população preta. A literatura revela que esses grupos, muitas vezes, possuem acesso limitado aos serviços de saúde, agravado pelas barreiras institucionais e pela discriminação racial no sistema de saúde (Kolodin et al., 2024). Além disso, o racismo estrutural e as condições de vida adversas, como habitação inadequada, baixa renda e educação limitada, amplificam as desigualdades de saúde (Jones et al., 2023).

As disparidades nas condições de saúde e no acesso aos cuidados são agravadas por fatores econômicos que afetam a capacidade dessas populações de obter cuidados preventivos e tratar doenças crônicas de forma adequada. Estudos realizados no Brasil, como os de Santos et al. (2019) e Almeida et al. (2020), apontam que as comunidades quilombolas, por exemplo, apresentam uma alta prevalência de hipertensão e diabetes, fruto de condições socioeconômicas adversas e limitações no acesso ao sistema de saúde.

Essa relação entre fatores sociais e econômicos e a prevalência de doenças crônicas na população preta reflete um problema sistêmico que exige a implementação de políticas públicas voltadas à equidade em saúde. Intervenções focadas na promoção de saúde, educação e melhoria das condições de vida são essenciais para reduzir essas desigualdades e aumentar a expectativa de vida dessa população vulnerável (Pires et al., 2024; Donato et al., 2021). Dessa forma, o objetivo do estudo é analisar como os fatores sociais e econômicos, como renda, escolaridade, moradia e acesso aos serviços de saúde, influenciam a prevalência de hipertensão e diabetes e a expectativa de vida da população preta.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo do tipo revisão de literatura, o qual iniciou por meio da pergunta norteadora: “De que forma os fatores sociais e econômicos afetam a prevalência de hipertensão e diabetes e a expectativa de vida da população preta?”. Para elaboração da revisão, seguiu as seguintes etapas: 1) delineamento do tema e/ou elaboração da pergunta; 2) busca nas bases de dados; 3) seleção dos estudos; 4) extração dos dados; 5) escrita e divulgação dos resultados.

A busca dos artigos foi realizada no período de junho a agosto de 2024, através da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e suas bases indexadas MEDLINE, LILACS e BDENF – Enfermagem. Os descritores escolhidos e pesquisados por seus equivalentes em português, de acordo com os termos do Descritores em Ciências da Saúde (DECS): saúde da população negra AND Acesso aos Serviços de Saúde AND Hipertensão OR Diabetes Mellitus. Utilizou-se o operador booleano “AND” entre os descritores para realizar a busca.

Os critérios para a inclusão foram definidos como: artigos que fazem parte do sistema de acesso aberto, com texto completo disponível, publicados nos últimos cinco anos e que se alinhem aos objetivos da pesquisa. Em contrapartida, os critérios para exclusão da amostra envolveram a eliminação de estudos duplicados, teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso, erratas, cartas, editoriais e comentários de editores, além de artigos originais que não tratavam do tema em questão.

Após a busca nas bases de dados e excluídos artigos que não respondiam aos critérios, foram selecionados 20 artigos. Após leitura dos títulos, resumos e leitura na íntegra, 12 artigos foram incluídos para a discussão acerca do tema.

RESULTADOS

Dos 12 artigos analisados, 100% foram encontrados em bases de dados de renome, como PubMed e Scielo. Isso garante a relevância acadêmica e a validação dos artigos no campo da saúde. Em termos de idioma, 83,3% (10 artigos) dos trabalhos foram publicados em inglês, refletindo o padrão internacional da publicação científica. Apenas 16,7% (2 artigos) foram publicados em português, mostrando uma menor, mas significativa, contribuição em língua nacional. Três artigos (25%) são de publicações previstas para 2024, o que demonstra a atualidade das pesquisas. Quatro artigos (33,3%) foram publicados em 2023, evidenciando um grande interesse recente no tema. Dois artigos (16,7%) foram publicados em 2021. Dois artigos (16,7%) foram publicados em 2020. Dois artigos (16,7%) foram publicados em 2019.

Pode-se dizer, também, que 50% dos artigos (6) foram desenvolvidos no Brasil, destacando-se por investigar as condições de saúde da população preta e quilombola em contextos nacionais. 8,3% (1 artigo) foi realizado na África do Sul, focado em doenças renais crônicas em pacientes negros. 8,3% (1 artigo) foi conduzido em Londres, abordando determinantes sociais de saúde em populações negras vivendo com HIV. 16,7% (2 artigos) focaram em populações negras nos EUA, abrangendo estudos sobre doenças de pele e saúde hepática. 16,7% dos estudos abordam condições globais e temas relacionados à equidade em saúde, sem especificar um único local de desenvolvimento

Os estudos destacam que, apesar dos avanços, os desafios para alcançar a equidade no tratamento de doenças crônicas permanecem, especialmente em grupos vulneráveis. As metas da Agenda 2030 exigem maior inclusão e enfrentamento das desigualdades em saúde.

A hipertensão arterial é altamente prevalente nas comunidades quilombolas, destacando a necessidade de políticas públicas específicas para reduzir essa condição em populações vulneráveis. O estudo mostra uma alta prevalência de múltiplas condições crônicas entre quilombolas adultos, muitas das quais relacionadas ao estilo de vida e às condições socioeconômicas. O racismo institucional afeta o acesso e a qualidade do tratamento para insuficiência renal crônica em pessoas negras, que acaba tendo como fator principal, as doenças de base descompensadas, como Hipertensão e Diabetes Mellitus, resultando em disparidades significativas nos desfechos de saúde.

O Quadro 1 mostra de forma breve o detalhamento dos achados da revisão.

Quadro 1 – Detalhamento dos estudos incluídos na revisão, Senhor do Bonfim, BA, Brasil, 2024.

Título	Autores	Ano de Publicação	Tipo de Estudo	Objetivo	Desfecho
Um breve panorama sobre a Agenda 2030, as doenças crônicas não transmissíveis e os desafios de não deixar ninguém para trás	Pires, Laurenice de Jesus Alves et al.	2024	Revisão	Analisar os desafios da Agenda 2030 em relação às doenças crônicas não transmissíveis e a inclusão social.	O desafio de inclusão social persiste, com ênfase na equidade no enfrentamento das doenças crônicas.
Racial inequalities in the development of multimorbidity of chronic conditions: results from a Brazilian prospective cohort	Oliveira, Fernanda Esthefane Garrides et al.	2024	Coorte prospectiva	Investigar as desigualdades raciais no desenvolvimento de multimorbidade de condições crônicas no Brasil.	As desigualdades raciais são significativas, com maior prevalência de multimorbidade entre negros.
Social determinants of health and long-term conditions in people of Black African and Black Caribbean ethnicity living with HIV in London: A qualitative study	Kolodin, Vlad et al.	2024	Estudo qualitativo	Explorar os determinantes sociais de saúde e as condições de longo prazo em pessoas negras vivendo com HIV em Londres.	Os determinantes sociais influenciam diretamente a saúde a longo prazo de pessoas negras com HIV.
Progression of chronic kidney disease among black patients attending a tertiary hospital in	Meremo, Alfred et al.	2023	Estudo de coorte	Avaliar a progressão da doença renal crônica em pacientes negros em um hospital	A progressão da doença renal é acelerada em pacientes negros, requerendo

Johannesburg, South Africa				de Joanesburgo, África do Sul.	maior atenção médica.
Kidney Disease Progression in Membranous Nephropathy among Black Participants with High-Risk APOL1 Genotype	Chen, Dhruvi P et al.	2023	Estudo de coorte	Examinar a progressão da doença renal em participantes negros com genótipo APOL1 de alto risco.	Os participantes negros com genótipo APOL1 apresentam maior risco de progressão de doença renal.
Actionable Solutions to Achieve Health Equity in Chronic Liver Disease	Jones, Patricia D et al.	2023	Revisão narrativa	Propor soluções para alcançar a equidade em saúde em doenças hepáticas crônicas.	Soluções práticas para equidade em saúde hepática são identificadas, mas dependem de políticas públicas eficazes.
Pruritus in Black Skin: Unique Molecular Characteristics and Clinical Features	McColl, Michael et al.	2021	Revisão narrativa	Descrever as características moleculares e clínicas do prurido em pele negra.	O prurido em pele negra apresenta características únicas que requerem abordagens clínicas diferenciadas.
Prevalência da Hipertensão Arterial Sistêmica em Comunidades Quilombolas do Estado de Sergipe, Brasil	Santos, Deyse Mirelle Souza et al.	2019	Estudo transversal	Analisar a prevalência de hipertensão arterial em comunidades quilombolas no estado de Sergipe, Brasil.	A hipertensão arterial tem alta prevalência entre quilombolas, exigindo políticas de saúde direcionadas.
Exame ocupacional periódico: oportunidade de diagnóstico e monitoramento de doença crônica não	Donato, Tamyres Araújo Andrade et al.	2021	Estudo transversal	Avaliar a oportunidade de diagnóstico e monitoramento de doenças crônicas em homens durante exames	Os exames periódicos representam uma oportunidade de monitorar e diagnosticar doenças

transmissível em homens				ocupacionais periódicos.	crônicas em homens.
Problema crônico de coluna/dor nas costas em população quilombolas de região baiana, nordeste brasileiro	Teixeira, Emille Prates et al.	2019	Estudo transversal	Analisar a prevalência de problemas crônicos de coluna em populações quilombolas na Bahia.	A dor nas costas é uma condição prevalente entre quilombolas, com necessidade de intervenções específicas.
Estilo de vida, morbidades e multimorbidade em quilombolas adultos	Almeida, Ingrid Laíla da Silva et al.	2020	Estudo transversal	Estudar o estilo de vida e a multimorbidade em quilombolas adultos.	Os quilombolas adultos apresentam alta taxa de multimorbidade e condições relacionadas ao estilo de vida.
Implications of institutional racism in the therapeutic itinerary of people with chronic renal failure	Santos Ferreira, Ricardo Bruno et al.	2020	Estudo qualitativo	Explorar o impacto do racismo institucional no tratamento de pessoas com insuficiência renal crônica.	O racismo institucional interfere no acesso e qualidade do tratamento de insuficiência renal em negros.

Fonte: Autores (2024)

DISCUSSÃO

O presente estudo teve como objetivo analisar os impactos dos fatores sociais e econômicos na prevalência de hipertensão e diabetes, assim como na expectativa de vida da população preta. A partir da revisão de literatura, foi possível identificar que a desigualdade racial está fortemente correlacionada com o desenvolvimento de doenças crônicas e com a menor expectativa de vida da população preta, especialmente no Brasil, mas também em contextos internacionais.

Desigualdades Raciais e Doenças Crônicas

Os resultados dos artigos revisados mostram uma tendência clara de que os fatores socioeconômicos, como baixa renda, baixa escolaridade, precariedade nas condições de moradia e dificuldades de acesso aos serviços de saúde, são determinantes para a alta prevalência de

doenças como hipertensão e diabetes na população preta. Estudos como o de Oliveira et al. (2024) e Santos et al. (2019), que investigam o impacto das desigualdades raciais no Brasil, evidenciam que a prevalência dessas condições crônicas é significativamente maior em comunidades negras e quilombolas.

O racismo estrutural também emerge como um fator crucial, influenciando não apenas o acesso aos serviços de saúde, mas também a qualidade do atendimento prestado. A análise feita por Santos Ferreira et al. (2020) mostra como o racismo institucional impacta negativamente o tratamento de doenças crônicas, como a insuficiência renal, levando a desfechos mais graves em pacientes negros.

Fatores Sociais e Expectativa de Vida

Outro ponto relevante discutido nos artigos é a relação entre as condições de vida e a expectativa de vida. Populações pretas, sobretudo as que vivem em condições de vulnerabilidade, tendem a apresentar uma expectativa de vida inferior à média populacional. Isso ocorre devido à maior exposição a fatores de risco associados às doenças crônicas e ao acesso desigual aos serviços de saúde preventivos e curativos. O estudo de Meremo et al. (2023), realizado na África do Sul, destaca que pacientes negros têm uma progressão acelerada de doenças renais crônicas, o que contribui para a redução da expectativa de vida.

A pesquisa de Pires et al. (2024), que analisa a Agenda 2030, reforça que, apesar dos esforços globais para "não deixar ninguém para trás", grupos como a população preta ainda enfrentam barreiras significativas para alcançar a equidade em saúde. As condições socioeconômicas desfavoráveis e a falta de políticas públicas eficazes continuam a impactar negativamente os desfechos de saúde e a longevidade dessa população.

Hipertensão e Diabetes

A prevalência de hipertensão e diabetes entre a população preta é outro ponto de destaque. Estudos como o de Santos et al. (2019) indicam que comunidades quilombolas apresentam uma alta prevalência de hipertensão, o que é corroborado por pesquisas internacionais que mostram que a população negra está mais vulnerável a desenvolver essas condições. Fatores como o estresse social crônico, condições de trabalho precárias, alimentação inadequada e dificuldade de acesso a cuidados de saúde são citados como fatores contribuintes para essa realidade.

Além disso, a genética também desempenha um papel importante, como destacado no estudo de Chen et al. (2023), que mostra a relação entre o genótipo APOL1 e o risco aumentado

de progressão de doenças renais entre pessoas negras. No entanto, os fatores ambientais e sociais tendem a amplificar esses riscos, mostrando a intersecção entre genética e contexto social na determinação da saúde.

Propostas para Equidade em Saúde

As propostas de intervenção para mitigar essas disparidades incluem a implementação de políticas públicas direcionadas à promoção da saúde e a equidade racial. Intervenções voltadas para a melhoria das condições socioeconômicas e o acesso a serviços de saúde de qualidade são fundamentais. Como discutido por Jones et al. (2023), soluções acionáveis para alcançar a equidade em doenças hepáticas crônicas exigem não apenas melhores políticas públicas, mas também o envolvimento ativo das comunidades afetadas.

CONCLUSÃO

Em resposta à pergunta norteadora — *De que forma os fatores sociais e econômicos afetam a prevalência de hipertensão e diabetes e a expectativa de vida da população preta?* — fica evidente que os fatores sociais e econômicos têm um impacto profundo e interligado na saúde da população preta. A vulnerabilidade social, exacerbada pelo racismo estrutural, limita o acesso a cuidados de saúde adequados, perpetuando a prevalência de doenças crônicas e diminuindo a expectativa de vida. Para reverter esse quadro, são necessárias ações afirmativas, políticas de inclusão e intervenções específicas que combatam as desigualdades raciais em saúde.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Ingrid Laíla da Silva; SANTOS, Saul Ricardo dos; QUEIROZ, Bruno Morbeck de; MUSSI, Ricardo Franklin de Freitas. Estilo de vida, morbidades e multimorbidade em quilombolas adultos. *ABCS Health Sciences*, v. 45, p. 1-7, 2020.

CHEN, Dhruvi P.; HENDERSON, Candace D.; ANGUIANO, Jaeline; AIELLO, Claudia P.; COLLIE, Mary M.; MORENO, Vanessa; HU, Yichun; HOGAN, Susan L.; FALK, Ronald J. Kidney Disease Progression in Membranous Nephropathy among Black Participants with High-Risk APOL1 Genotype. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*, v. 18, n. 3, p. 337-343, 2023.

DONATO, Tamyres Araújo Andrade; SILVA, Roberta Mendes Abreu; ANDRADE, Amanda Cristina de Souza; KOCHERGIN, Cláudia Nicolaevna; MEDEIROS, Danielle Souto de; SOARES, Daniela Arruda; LOUZADO, José Andrade. Exame ocupacional periódico: oportunidade de diagnóstico e monitoramento de doenças crônicas não transmissíveis em homens. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 37, n. 11, e00298320, 2021.

JONES, Patricia D.; LAI, Jennifer C.; BAJAJ, Jasmohan S.; KANWAL, Fasiha. Actionable Solutions to Achieve Health Equity in Chronic Liver Disease. *Clinical Gastroenterology and Hepatology*, v. 21, n. 8, p. 1992-2000, 2023.

JONES, Patricia D.; LAI, Jennifer C.; BAJAJ, Jasmohan S.; KANWAL, Fasiha. Actionable solutions to achieve health equity in chronic liver disease. *Clinical Gastroenterology and Hepatology*, v. 21, n. 8, p. 1992-2000, 2023.

KOLODIN, Vlad; BARBINI, Birgit; ONYANGO, Denis; MUSOMBA, Rachel; LIU, Jia; HUNG, Rachel K. Y.; NIKIPHOROU, Elena; CAMPBELL, Lucy; POST, Frank A.; TARIQ, Shema; LEMPP, Heidi. Social determinants of health and long-term conditions in people of Black African and Black Caribbean ethnicity living with HIV in London: A qualitative study. *Health Expectations*, v. 27, n. 3, e14055, 2024.

KOLODIN, Vlad; BARBINI, Birgit; ONYANGO, Denis; MUSOMBA, Rachel; LIU, Jia; HUNG, Rachel K. Y.; NIKIPHOROU, Elena; CAMPBELL, Lucy; POST, Frank A.; TARIQ, Shema; LEMPP, Heidi. Social determinants of health and long-term conditions in people of Black African and Black Caribbean ethnicity living with HIV in London: A qualitative study. *Health Expectations*, v. 27, n. 3, e14055, 2024.

McCOLL, Michael; BOOZALIS, Emily; AGUH, Crystal; ESEONU, Amarachi C.; OKOYE, Ginette A.; KWATRA, Shawn G. Pruritus in Black Skin: Unique Molecular Characteristics and Clinical Features. *Journal of the National Medical Association*, v. 113, n. 1, p. 30-38, 2021.

MEREMO, Alfred; PAGET, Graham; DUARTE, Raquel; BINTABARA, Deogratus; NAICKER, Saraladevi. Progression of chronic kidney disease among black patients attending a tertiary hospital in Johannesburg, South Africa. *PLOS ONE*, v. 18, n. 2, e0276356, 2023.

OLIVEIRA, Fernanda Esthefane Garrides; GRIEP, Rosane Härter; CHOR, Dora; BARRETO, Sandhi Maria; MOLINA, Maria Del Carmen Bisi; MACHADO, Luciana A. C.; FONSECA, Maria de Jesus Mendes da; BASTOS, Leonardo Soares. Racial inequalities in the development of multimorbidity of chronic conditions: results from a Brazilian prospective cohort. *International Journal for Equity in Health*, v. 23, n. 1, p. 120, 2024.

OLIVEIRA, Fernanda Esthefane Garrides; GRIEP, Rosane Härter; CHOR, Dora; BARRETO, Sandhi Maria; MOLINA, Maria Del Carmen Bisi; MACHADO, Luciana A. C.; FONSECA, Maria de Jesus Mendes da; BASTOS, Leonardo Soares. Racial inequalities in the development of multimorbidity of chronic conditions: results from a Brazilian prospective cohort. *International Journal for Equity in Health*, v. 23, n. 1, p. 120, 2024.

PIRES, Laurenice de Jesus Alves; RIBEIRO, José Mendes; CRUZ, Marly Marques da. Um breve panorama sobre a Agenda 2030, as doenças crônicas não transmissíveis e os desafios de não deixar ninguém para trás. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 40, n. 7, e00139323, 2024.

SANTOS FERREIRA, Ricardo Bruno; DE CAMARGO, Climene Laura; DA SILVA BARBOSA, Maria Inês; SILVA SERVO, Maria Lúcia; CARNEIRO OLIVEIRA, Márcia Maria; LEITE LEAL, Juliana Alves. Implications of institutional racism in the therapeutic itinerary of people with chronic renal failure. *Investigación y Educación en Enfermería*, v. 38, n. 2, e09, 2020.

SANTOS, Deyse Mirelle Souza; PRADO, Beatriz Santana; OLIVEIRA, Cristiane Costa da Cunha; ALMEIDA-SANTOS, Marcos Antonio. Prevalência da hipertensão arterial sistêmica em comunidades quilombolas do Estado de Sergipe, Brasil. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, v. 113, n. 3, p. 383-390, 2019.

SANTOS, Deyse Mirelle Souza; PRADO, Beatriz Santana; OLIVEIRA, Cristiane Costa da Cunha; ALMEIDA-SANTOS, Marcos Antonio. Prevalência da hipertensão arterial sistêmica em comunidades quilombolas do Estado de Sergipe, Brasil. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, v. 113, n. 3, p. 383-390, 2019.

TEIXEIRA, Emille Prates; MUSSI, Ricardo Franklin de Freitas; PETROSKI, Edio Luiz; MUNARO, Hector Luiz Rodrigues; FIGUEIREDO, Ana Claudia Morais Godoy. Problema crônico de coluna/dor nas costas em população quilombolas de região baiana, nordeste brasileiro. *Fisioterapia e Pesquisa*, v. 26, n. 1, p. 85-90, 2019.